

FORMATION OF CULTURAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS IN THE CONDITIONS OF HUMANITARIZATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Galiyeva B.,

PhD, Associate Professor of the Department of Theoretical and Applied Linguistics of the Eurasian National University, Astana

Kuntubayeva G.,

Master of Pedagogy, Senior lecturer of the Department of Social and Humanitarian Disciplines of the Kazakh University of Technology and Business, Astana

Nurgazina A.

PhD, Associate Professor of the Department of Theoretical and Applied Linguistics of the Eurasian National University, Astana)

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Галиева Б.Х.

к.п.н., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики Евразийского национального университета, г. Астана

Кунтубаева Г.О.

магистр педагогики, ст. преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Казахского университета технологии и бизнеса, г. Астана

Нургазина А.Б.

к.ф.н., доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики Евразийского национального университета, г. Астана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878400>

Abstract

The article deals with the actual problem of the formation of future teachers of key professional competencies. Among them, the authors put forward cultural competence as a meaning-forming center. In turn, cultural competence is analyzed through the prism of humanitarization of the educational environment based on the humanitarian paradigm, which focuses on a person in all the diversity of his connections and relationships with the outside world.

Аннотация

В статье рассматривается актуальная проблема формирования у будущих учителей ключевых профессиональных компетенций. Среди них в качестве смыслообразующего центра авторами выдвигается культурная компетенция. В свою очередь, она анализируется через призму гуманитаризации образовательной среды, основанной на гуманитарной парадигме, в центре внимания которой находится человек во всем многообразии его связей и отношений с окружающим миром.

Keywords: cultural competence, humanitarization of the educational environment, values

Ключевые слова: культурная компетенция, гуманитаризация образовательной среды, ценности

Актуальность проблемы изучения ключевых компетенций обучаемого обусловлена теми преобразованиями, которые совершаются в рамках образовательной системы с целью ее модернизации. Для этого осуществляется гуманитаризация образовательной среды, основанной на гуманитарной парадигме, в центре внимания которой находится человек во всем многообразии его связей и отношений с окружающим миром. «Целью же гуманитарности выступает развитие человеческого качества, того, что составляет истинную человеческую сущность в его соотнесенности с миром ценностей культуры, человеческих отношений»[1, 20].

М.М. Данилова полагает, что гуманитарный подход основан на гуманитарном принципе, предполагающем: а) гуманистическую направленность профессионального развития будущих специалистов; б) обеспечение вариативности и творческого

подхода к отбору содержания ценностей, заложенных в основу профессиональной культуры, выбору методов, средств и форм ее развития; в) субъект-субъектный диалогичный характер отношений преподавателей и студентов; г) единство культурологического и компетентностного подходов к организации развития профессиональной культуры будущих специалистов»[2, 104 – 105].

Н.Ф. Радионова поддерживает мысль М.М. Даниловой о диалогическом характере взаимодействия преподавателя и обучаемого, ибо «педагогический процесс в контексте гуманитарного подхода является субъектным и межличностным, развивающимся взаимодействием его участников, его творцов» [3, 18 – 19].

Ю.В. Сенько и М.Н. Фроловская считают, что гуманитаризация образовательной среды происхо-

дит «путем внедрения в ее рамки культурологического подхода, благодаря которому и формируется культурно-образовательная среда, где происходят культурные события, превалируют культурные образы жизни, культурные ценности. Гуманитаризация образовательной среды – это приобщение непосредственных участников педагогического процесса к культуре как живому воплощению мира человеческих ценностей и смыслов» [4, 137].

И.А. Колесниковой выдвигается положение о реализации гуманитарного подхода путем усвоения гуманитарных знаний, имеющих такие признаки, как: 1) представляет знания о способах эффективной реализации субъективного деятельностного начала в человеке; 2) источником и предметом гуманитарного знания является субъективный мир самосознания субъекта в его отношении с реальностью; 3) содержит информацию об особенностях самого познающего субъекта; 4) это ценностно-ориентированное знание, диалогичное и контекстное» [5, 33 – 34].

Гуманитарное знание характеризуется нами как знание, входящее в состав совокупности знаний-компетенций. Поэтому в материалах Болонского процесса ставится вопрос о ключевой компетенции обучаемых, как «совокупности компетенций, необходимых для соответствия профессиональным требованиям в различных социальных областях и сферах жизни [6, 214].

Ключевая компетенция включает в свой состав не только предметные знания, но и процедурные знания, т.е. знания, характеризующиеся как навыки и умения. В образовательных учреждениях уделяется больше внимания овладению предметными знаниями, тогда как за любыми знаниями стоят два набора сведений: 1) рефлексивный слой (знание); 2) способы действий, которые надо знать. В связи с этим В.П. Зинченко утверждает, что в родной культуре за любым знаком стоят два набора сведений: знания и способы действий с предметом [7]. Именно способы действий с предметом и рассматриваются как процедурные знания, реализующие сведения о том, как использовать усвоенные знания, в какой ситуации. Поэтому Ж. Шэпер в составе ключевых профессиональных компетенций выделяет такие компоненты, как: «специфическая, деловая, методическая, социальная, само-компетенция, компетенция в области применения» [8, 257].

На наш взгляд, профессиональные ключевые компетенции включают в себя широкий круг знаний: 1) знания о профессиональной деятельности; 2) знания о предмете профессионального труда; 3) методические знания; 4) культурные знания.

Профессиональная деятельность подразделяется, согласно Е.А. Климову, на пять видов: 1) человек – природа (дает сведения о профессиях, связанных с растительными и животными организмами); 2) человек – техника (характеризует профессии, связанные с техническими объектами труда); 3) человек – знаковая система (рассматривает предметные миры); 4) человек – художественный образ (описывает профессии, занимающиеся

фактами художественного отражения действительности); 5) человек – человек (даёт понятие о профессиях, связанных с представлением о развитии, преобразовании человека) [9].

Педагогическая профессия относится к профессиям, характеризующимся согласно схеме «человек – человек», так как имеет дело с подготовкой учителя. Педагогическая деятельность характеризуется как деятельность, способствующая формированию личности учителя и включает в свою структуру мотив (понимаемый как удовлетворение потребности общества в подготовке педагогов), потребность в социальном взаимодействии педагога и обучаемого, осуществляемого в педагогическом процессе);

Цель педагогического процесса – обучение, воспитание, развитие и формирование склонности к научной деятельности, а также осуществление деятельности (ориентировка, использование психологических орудий (язык как средство коммуникации преподавателя и обучаемого), образа деятельности (научение обучаемого основам педагогической деятельности), способа деятельности (методы и приемы, технологии обучения индивида педагогическим знаниям и умениям).

К предметным профессиональным знаниям педагога относятся: 1) знания об особенностях педагогической деятельности; 2) знания о способах осуществления данной деятельности; 3) знание навыков и умений применения предметных профессиональных знаний; 4) знания о культурных ценностях, необходимых в условиях «культуросообразности» образовательной среды; 5) знания, входящие в структуру методической компетенции.

Культурная компетенция определяется как «способности, свойства личности, обуславливающие и определяющие продуктивность широкого круга социальной и профессиональной деятельности современного специалиста» [10, 29]. В состав культурной компетенции входят прежде всего знания о культурных ценностях, так как культура – это «совокупность знаний, опыта, верования, ценностных установок, отношений, значений, иерархических связей, религии, понятий о времени, пространстве, ролях, концептов Вселенной» [11, 2 – 3]. Все эти компоненты культуры являются культурными стандартами, среди которых, в первую очередь, выделяются ценности. Для будущего педагога значимыми являются такие ценности, как:

1. Ценности-знания, имеющие значимость для него и для его будущей профессиональной творческой деятельности. Знание понимается как сумма накопленного индивидом процесса жизнедеятельности социокультурного опыта. Знания приобретаются личностью в процессе осуществления познавательной деятельности.

2. Ценность-отношения. Они характеризуются как отношения, возникающие в процессе общения личности с другими (друзьями, со студентами в группе, преподавателем), имеющие значимость для личности в ходе его общения с другими личностями в процессе учёбы, в ходе взаимоотношений с другими людьми во внеаудиторное время.

3. Ценность-ориентации, рассматривающиеся как позиции личности, в соответствии с которыми строится поведение индивида. Они представляют субъективное отражение мира в сознании индивида, разделенного им в процессе оценочной категоризации объектов мира на позитивно-оцениваемые или негативно-воспринимаемое.

4. Ценность-идеи определяются как идея, значимые для формирования мировоззренческих установок, как система взглядов человека на окружающий мир и свое место в нем.

5. Ценность-качества дают представление о качествах личности по характеру совершения им нравственных поступков, по интеллектуальным способностям, по проявляемым им творческим способностям, по качествам, реализуемым в отношениях с другими людьми.

6. Ценность-средства рассматриваются как совокупность действий, направленных на решение определенных задач, способствующих получению образования, профессии, благодаря использованию технологий, применяемых в сфере образования; коммуникативных, позволяющих эффективно осуществлять общение, коммуникации, действия, отражающее сущность самой личности[12].

Одним из способов приобщения обучаемых к ценностям является создание педагогических условий для организации диалога учащихся с преподавателем в аксиологическом педагогическом пространстве. Такое пространство понимается Л.В. Вершининой как «пространство проживания и учителя, и ученика в педагогической реальности, в которой происходит встреча ученика с ценностями, с ценностными устремлениями учителя, а учителя – с ценностными устремлениями учащихся»[13, 324].

В аксиологическом пространстве педагог оказывается действие ученику в проявлении ценностного отношения к различным видам ценностей, например, предлагает обучаемым осуществить оценочную категоризацию понятий «добро» и «зло» путем соотнесения этих понятий с оценочными «хорошо» и «плохо». Для этого преподаватель приводит пословицы, фразеологизмы. Обучаемые должны распределить их по категориям «хорошо» и «плохо»: *сердце мхом обросло; от чужих позитков не нажить прибытков; гнаться за добрым рублем; доброду сухарь на пользу, а злему и мясное не впрок; добрые люди; нет худа без добра; корень зла; со зла и др.*

Вторым путем приобщения обучаемых к ценностям является метод интериоризации ценностей и последующего их «проживания» в ходе реализации внутренней деятельности личности. В процессе этой деятельности личность индивид осознает ценности, вырабатывает по отношению к ним свои ценностные ориентации (позитивные или негативные), выявляет значимость интериоризированной ценности для себя и отвечает на вопрос: «что означает эта ценность для меня, служит ли она ориентиром моей жизнедеятельности?» Например, интериоризируя ценность «долг», личность выявляет, что понятие «долг» обозначает не только «денежный

долг», но и нравственное совершенство воли, долженствования, ср.: *выполнять долг, человек долга* и др. В процессе смысловой деятельности возникает личностный смысл ценности «долг», рождающийся вследствие удовлетворения потребности личности в индивидуальном понимании ценности и выявления ее смысла для себя лично. Для выработки личностного смысла личность осуществляет и эмоциональную деятельность, переживая свое «Я», выражая свои чувства и эмоции.

Третий способ приобщения обучаемых к культурным ценностям – метод накопления культурного опыта. Преподавателем в ходе применения этого метода создаются педагогические условия, такие, как вхождение в культурный опыт. Д. Дьюи считал, что для этого следует использовать проблемный метод, позволяющий поставить обучаемых в затруднительное положение. С этой целью создается проблемная ситуация и формируется проблема. *Благотворительность бизнесменов – это милосердие или попытка уклонения от уплаты налогов?* Обучаемые находятся в затруднительном положении: с одной стороны, бизнесмен совершает милосердный поступок, с другой – преследует корыстные цели. Для того, чтобы понять сущность поступка благотворителя, обучаемые добывают новые знания о понятиях «милосердие», «корысть». В результате обсуждения поступка человека, совершающего добро и страдающего другому, учащиеся понимают, что в современном восприятии (в английской культуре) благотворительность означает «сначала оказать помощь себе, потом остальным». В случае совершения милосердного поступка благотворитель совершает добро. Но каждый добрый поступок возвращается сторицей, поэтому поступок благотворителя, сделанный от чистого сердца, вознаграждается. И это побуждает его и дальше творить добро.

Культурный опыт личности может накапливаться и в процессе усвоения культурных стереотипов нормативного поведения и демонстрации одобряемого поведения. Культурные стереотипы – это нормы поведения человека в социальной ситуации, нормы этические и этнические. Нормы, образцы поведения зафиксированы в традициях, обычаях, обрядах как социальных программах. И эти образцы поведения усваиваются копировально-вербальным путем «делай как я» в ходе накопления опыта, в ходе реализации определенного поведения, так как «Опыт события. Он не копилка знаний, неизвестно как перешедших в умения. Опыт – постоянные практические и предметные обновления, осмысление и переосмысление личностного прикладного знания, т.е. такого знания, которое принято личностью и включено в практику»[14, 26]. Человек сам может регулировать свое поведение, усваивая образцы поведения, заключенные в культурных стереотипах, а также в пословицах, поговорках, фразеологизмах, пытаясь «сохранить его, сделать этот опыт ориентиром будущей деятельности и образцом поведения» [15], ср., в табл. №1.

Образцы поведения

Образцовое поведение	Необразцовое поведение
<i>сказал – как топором отрубил (сдержит данное слово);</i>	<i>без дела жить – только небо коптить (лодырь);</i>
<i>береги землю родимую, как мать родимую (патриотизм);</i>	<i>белые ручки чужие труды любят;</i>
<i>кто обучился хорошо, у того золотые руки (мастер);</i>	<i>без присмотра хозяйство гибнет;</i>
<i>береги денежку на чёрный день;</i>	<i>без стыда лица не износишь;</i>
<i>спеси бояться, а вежливость чтут;</i>	<i>Богатство – спеси родня;</i>
<i>Гостю – почёт, хозяину – честь;</i>	<i>в долгу как в шелку; гулянки да пирушки оставят без полушки</i>
<i>не званый да желанный;</i>	<i>с умом жить – тешишься, а без ума – мучиться;</i>
<i>грамота правдой сильна</i>	<i>не тот грамотен, кто слушать умеет, а тот, кто слушает да разумеет;</i>

Таким образом, анализ методов формирования культурных компетенций будущих педагогов как профессиональных показывает, что при общении обучаемых к ценностям осуществляется различными способами: диалог преподавателя с обучаемым в аксиологическом педагогическом пространстве и проживание ими ценностей, оценочная категоризация ценностей, метод интериоризации с целью выработки личностного смысла, метод накопления культурного опыта.

Список литературы:

1. Борытко Н.М. Гуманитарно–целостный подход в педагогическом исследовании // Известия Волгогр. госуд. педаг. университета, 2011, №4. – С. 20 – 23.
2. Данилова М.М. Гуманитарный подход как принцип построения процесса развития профессиональной культуры будущих специалистов // Известия Российского педагогического института им. А.И. Герцена, 2008, №57. – С. 104 – 115.
3. Радионова Н.Ф. Педагогический процесс в контексте гуманитарного подхода // Известия Волгоградского государственного педагогического университета, 2013, №7 (82). – С. 18–23.
4. Сенько Ю.В., Фроловская М.Н. Педагогика понимания. М.: Дрофа, 2007. – 192 с.
5. Колесникова Н.А. Природа гуманитарного знания и его миссия в современном обществе // Социально-гуманитарные знания, 200, №3. – С. 33 – 46.
6. Болонский процесс: результаты обучения и компетентностный подход. – Астана: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. Независимое Казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) 2010.–536 с.
7. Зинченко В.П. Когнитивная прикладная психология. М: МОДЭК, 2000–608с.
8. Шэпер Х. Компетенции выпускников вузов, профессиональные требования и выводы для реформ высшей школы // Болонский процесс: Результаты обучения и компетентностный подход. – Астана: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. Независимое Казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании (НК АОКО), 2010. – 536 с.
9. Климов Е.А. Образ мира в различных профессиях. – М., 1995.
10. Бенин В.Л., Жукова Е.Д., Василина Д.С. Культурологическая компетентность в подготовке специалиста педагогического вуза // Известия ВГПУ, С. 27 – 30.
11. Хорошилова Н. В. Оценка культурной компетентности студентов в образовательном процессе вуза // Современные проблемы науки и образования, 2013, № 2. – С. 12 – 13.
12. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. М: Издательский центр «Академия» 2002– 208с.
13. Вершинина Л.В. Аксиологическое пространство как педагогическое явление // Педагогика и психология: Филология и искусствоведение, 2 (4).– С. 323–327
14. Крылова Н.Б. Условия проявления событийности образования// Продуктивное образование. Формирование картины мира школьника и его самообразование. – М., 2010. Вып. 12. – С. 147 – 155.
15. Бандура А. Социально-когнитивная теория личности // Теории личности. – Спб.: Питер, 2007. –С. 431–478.